

ಮಾಧ್ವ ಮತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

SRILAXMI ADIGA^{1*} Dr. ARAVIND SHANBHOG^{2*}

^{1*}Research Scholar , Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre , Mukka, Suratkal Mangaluru

ORCID ID: 0000-0003-3833-5773 Email Id: sriltantry@gmail.com

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre , Mukka, Suratkal Mangaluru

ORCID ID: 0000-0001-9922-700X Email Id: gsb7baleri@gmail.com

ಸಾರ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಮಾನವನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯ . ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ. ಕ್ರಮಪುಕಾರ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೂಢಿಗೊಂಡಿವೆ .

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ . ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಿದೆ . ಭೋಜನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕತೆ, ಅದರ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ, ಶುದ್ಧತೆ, ಪರಿವೇಷಣ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಲೇಖನ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರಕಾರಿಯ ಬಳಕೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ.

Keywords: ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕತೆ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :

"ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ, ಮಾನವನು ಜೀವಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ. ದೇಹವು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಸಗಳಾದ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಒಗರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಊಟದ ಮೊದಲು

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸದಾಪೂರ್ಣಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ |

ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷ್ಯಾ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ||

ಎನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸದಾಪೂರ್ಣಳಾಗಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಂಕರನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿರುವ ಪಾರ್ವತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಮತ್ತೆ ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೃಷ್ಣಾ ಪರ್ಣ ಮಸ್ತು' ಎಂದು ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ.

ಆಹಾರದ ವಿಧಗಳು :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಂಚತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯವು ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಬಲುಉಪಯೋಗ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಎನ್ನುವ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸಿ ಜಡತ್ವ, ಗೊಂದಲ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಮಾಧ್ವ ಪಂಗಡದವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಧ್ವ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಮುಖವಾಗಿ ಸಾರು, ಹುಳಿ, ಗೊಜ್ಜು, ತಂಬುಳಿ, ಸಿಹಿಭಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಮಾಧ್ವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಟೊಮೇಟೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ) ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಜವಾದಭಕ್ತರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರಸ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ |

ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು || ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೧೭.೨

ಆಹಾರವೂ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಭೇದದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಭೇದಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಯುಃಸ್ತತ್ಸ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ |

ರಸಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಾಃ || ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೧೭.೮

ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ರಸಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಟ್ಟ್ಮಲ್ಲವಣಾತ್ಯುಷಣತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ |

ಆಹಾರಾ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಯಾ ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ || ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೧೭.೯

ಬಹು ಕಹಿಯಾದ, ಹುಳಿಯಾದ, ಉಪ್ಪಾದ, ಉಷ್ಣವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಒಣಕಲಾದ ಮತ್ತು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವು. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಶೋಕವನ್ನು, ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ

ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಆಹಾರ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಕೆಡುತ್ತಿರುವ ಹಳಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಿಸ್ತವು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವು ಆದ ಆಹಾರವೂ ತಾಮಸಗುಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವು.

ಆಹಾರದ ಉದ್ದೇಶವು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಕ್ಕರೆಪಾಕಗಳು ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರಗಳು ರುಚಿಯಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಾಲು ಇತರ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಗಿಣ್ಣು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು.

ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದ ಆಹಾರವೂ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಜರರ ವನ್ನು ಸೇರಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೂ ತಾಮಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಧು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮಸ ಗುಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತರಕಾರಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ವನ್ನು ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದು ದಿವ್ಯವಾದುದು, ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ ವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರುಚಿಯಾದ ನೈವೇದ್ಯ ವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ವ ಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಊಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ :

ಬ್ರಹ್ಮಾ ದ್ಯಾಶ್ಚ ಸುರಾಸ್ಸರ್ವೇ ವಸಿಷ್ಠಾದ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ |

ಮಂಡಲಂ ಚೋಪಜೀವಂತಿ ತತಃ ಕುರ್ವೀತ ಮಂಡಲಂ ||

ಯತುಧಾನಾಃ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಿಣಃ |

ಹರಂತಿ ರಸಮನ್ನಸ್ಯ ಮಂಡಲೇನ ವಿವರ್ಜಿತಂ || (ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಪು.ಸಂ

೩೮)

ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲೆಯನ್ನು, ಭೋಜನ ಪಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಂಡಲ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ವಶಿಷ್ಠಮುಷಿ ಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಡಲ ಮಾಡದೆಯೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅನ್ನದ ಸಾರವನ್ನು ದೈತ್ಯರು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ನಾರಯಣಾಷ್ಟಕರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಪರಿಷೆಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಯಮಧರ್ಮ ರಾಜಯ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಾತ್ರದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅಂತಶ್ಚರತಿ

ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ, ಅಮೃತೋಪಸ್ತರನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಐದು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭೋಜನ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಅಮೃತಾಪಿಧಾನಮಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟದ ನಂತರ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಗೈ ಮೂಲದವರೆಗೆ ಅನ್ನ,ಸಾರು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಭುಂಜಿಸಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಅಸಯ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಅಪರಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಮತೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಮುತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸತ್ + ತ್ + ಯ ಎಂದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯು + ಬ್ರಹ್ಮಾ + ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಆದಿತ್ಯ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ವಾಯು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ತ್ವಾಂ = ನಿನ್ನನ್ನು, ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು :

ಎಲೆ ಅಥವಾ ಊಟದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯಸದಿಂದ ಭೋಜನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

**ಪ್ರಾಣ ದ್ರವಂ ಪುರುಷೋಽಶ್ಚ ನ ವೈ ಮಧ್ಯೇ ತು ಕರಿಣಾಶನಃ |
ಅಂತೇ ಪುನರ್ಧ್ವ ವಾಶೀ ತು ಬಲಾರೋಗ್ಯಮ್ ನ ಮುಂಚತಿ ||**

ವಿಷ್ಣು -೨/೧೧ /೮೮

(ಭೋಜನ ಪದ್ಧತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:೨೦)

ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾಯಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಣವಾದ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಭುಂಜಿಸಬೇಕು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂತಾದ ದ್ರವದಿಂದ ಭೋಜನ ಮಾಡುವವನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವನು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲು, ನೀರು, ತುಪ್ಪ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ನೀರು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. **ಘೃತ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ಕರಿಣಂ ಸಮಶ್ಚೀಯಾತ್ |** ತುಪ್ಪದನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿನ್ನಬೇಕು ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ತೊಪ್ಪೆ, ಅನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ.

ಆಹಾರವು ಆರು ವಿಧ. ಚೋಷ್ಯ, ಪೇಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚರ್ವ್ಯ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಯ. ಕಬ್ಬು, ದಾಳಿಂಬೆ ಯನ್ನು ಚೋಷ್ಯವೆಂದು, ಪಾನಕಾದಿ ಪೇಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾರು, ಹುಳಿ ಮೊದಲಾದವು ಲೇಹ್ಯ ವೆನಿಸಿದೆ. ಅನ್ನ ಸೂಪಾದಿಗಳು ಭೋಜ್ಯವಾದರೆ ಲಾಡು ಮಂಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದವು ಭಕ್ಷ್ಯವೆನಿಸಿದೆ.

ಎಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಊಟಮಾಡ ಬಾರದು. ಮೌನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಳುತ್ತಾ, ಕೋಪದಿಂದ, ಬೈಯುತ್ತಾ ತಿನ್ನಬಾರದು. ದೇವಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ತಿನ್ನಬೇಕು. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು, ಹುಳ, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಭೋಜನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೋಸು, ಅಣಬೆ ಮುಂತಾದವು

ತಾಮಸಾಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇವುಗಳ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುರಾಪಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಅನ್ನಾದಿ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಉದರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತುಂಬ ಬೇಕು. ಉಳಿದಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅತೀ ಆಹಾರದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಶೇಷವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಹಾರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

**ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ |
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಮ್ ||**

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೧೭.೧೦

ಅತೀಉಪ್ಪು, ಅತೀಹುಳಿ, ಅತೀಖಾರ, ಅತಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಇವು ರೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ರಾಜಸ ಆಹಾರಗಳು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆಹಾರವೂ ಯಾತಯಾಮವೆನಿಸುವುದು ದುರ್ಗಂಧ ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತಂಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದು ಇದು ತಾಮಸ ಆಹಾರ, ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲಭಾಗವು ಮಲವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಭಾಗವು ಮಾಂಸವಾಗಿಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಬೇಕು. ಘೃತ ಸಹಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ ವಾದರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೋಜನ ಅನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಉಳಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ಅರ್ಧ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದರ್ಧವನ್ನು ಆ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಗಂಡೂಷವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡೂಷವೆಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು.

**ಆಚಾಂತೋಽಪ್ಯಶುಚಿಸ್ತಾವತ್ ಯಾವತ್ಪ್ರಾತ್ರಮನುದ್ವೃತಂ |
ಉದ್ವೃತೋಽಪ್ಯಶುಚಿಸ್ತಾವತ್ ಯಾವನೋನ್ಮೃಜ್ಯತೇಮಹೀ || ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ ಸಾರ
(ಭೋಜನ ಪದ್ಧತಿ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ:೧೧೫)**

ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೋಜನದ ಎಲೆ ತೆಗೆಯುವವರೆಗೂ ಆಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಎಲೆ ತೆಗೆದು ನಂತರವೂ ಗೋಮಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಜಲಪಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಕೈಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಬೋಗಸೆಯು ನಿಷಿದ್ಧವಿದೆ. ಎಡಕೈಯಿಂದ,ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಾಪಾನಕ್ಕೆ ಸಮ.

**ಜಲಪಾತ್ರಂ ತು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಮಣಿಬಂಧೇ ಚ ದಕ್ಷಿಣೆ |
ವಿಪ್ರೋ ಭೋಜನಕಾಲೇ ತು ಪಿಬೇದ್ ವಾಮೇನ ಪಾಣಿನಾ ||**

ಆಚಾರಕಿರಣ

(ಭೋಜನಪದ್ಧತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:೧೨೧)

ಭೋಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಗೆಯಿಂದ ಪಂಚಪಾತ್ರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲ ಹಸ್ತದ ಮಣಿಗಂಟಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎಡಗೈಯಿಂದಲೇ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಕಚ್ಚಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜೀರ್ಣ ವಾದರೆ ನೀರೇ ಔಷಧ. ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ

ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮ, ಅತೀ ಆದರೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಹಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯೆಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಳೆಯೆಲೆ ಊಟ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಯೆಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಎಡ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಚಟ್ಟಿ ನಂತರ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಅನ್ನ, ತೋವೈ, ತಂಬುಳಿ, ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ, ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಖಾರ, ಪಾಯಸ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ರಾಜನಂತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಟದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಷಾಯ, ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಮಿ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ, ರಾಮನವಮಿ, ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಆಹಾರ ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಉಂಡೆಗಳು, ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಕ, ಕಡಬು, ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಕ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚಾತುರ್ಮಾಸವವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಶಾಕವ್ರತ, ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳು ದಧಿವ್ರತ, ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳು ಕ್ಷೀರವ್ರತ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳು ದ್ವಿದಳ ವ್ರತ. ಆಷಾಡ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ವರೆಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾದ್ವ ಮತದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಮಣಿ : -

ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ೧೨ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ೭,೮, ೯,೧೦

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ : ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ

ಭೋಜನ ಪದ್ಧತಿ : ಡಾ||ಚುತುರ್ವೇದಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ

